

SURHONDARYO VILOYATI TUPROQLARI VA ULARDA SHÖRLANISH KO'LAMINI ANIQLASH.

**Xolmat Xurramovich Zokirov,
Avliyakulov Anvar Ilxom o'g'li
Eshboltayeva Shaxnoza Abdurazzoq qizi**
**Qishloq xo'jaligi boshqarmasi Yer resurslarini raqamlashtirish
sho'basi boshlig'i q.x.f.n Professor**
Termiz davlat universiteti Ekologiya mutaxassisligi magistranti
Email s2591084@gmail.com

Annotatsiya: Qishloq ho'jaligida sugoriladigan yerlarning shorlanish sabablari. Surhon-Sherobod vohasi tuproqlari va geografik tarqalish relyefi hamda ularning ekologik muammolari. Sugorish tizimlarining tuproqqa tasiri. Tuproqning holati turlati va unumdorligining o'zgarishi esa asosan tashqi ekoogik omillar ta'sirida yuzaga keladi

Kalit so'zlar: Allüvial tuproq, GIS, relief, NDVI, salinita.

Аннотация: Причины засоления орошаемых земель в сельском хозяйстве. Почвы и географическое распределение Сурхан-Шерабадского оазиса, рельеф и их экологические проблемы. Влияние ирригационных систем на почву. Изменения типа и плодородия почв происходят в основном под влиянием внешних экологических факторов.

Ключевые слова: Аллювиальные почвы, ГИС, рельеф, NDVI, засоление.

Abstract: Causes of salinization of irrigated lands in agriculture. Soils and geographical distribution of the Surkhan-Sherabad oasis and their ecological problems. The impact of irrigation systems on the soil. Changes in soil type and fertility occur mainly under the influence of external ecological factors.

Keywords: Alluvial soil, GIS, relief, NDVI, salinity.

Tuproq biogen tuzilishga ega bo'lgan yerning ustki g'ovak qatlami bo'lib u tabiatda hayot jarayinlarining kechishida biosferada moddalar almashinuvini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Tuproqning holati turlati va unumdorligining o'zgarishi esa asosan tashqi ekoogik omillar ta'sirida yuzaga keladi. Tuproq qishloq ho'jaligi bog; dorchilik. dehqonchilik sohalarida ishlab chiqarishning asosi hamda jamiyatning oziq-ovqat mahsulotlariga

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bo'lgan ehtiyojini qondiruvchi tabiiy resurs hisoblanadi. Asrlar mobaynida asosiy yashash vositalarini yetkazib beruvchi hisoblangan tuproqlar bugungi kunga kelib sezilarli darajada muammolarga boy va muhofaza qilishga muhtoj holatda desak mubolag'a bo'lmaydi negaki o'nlab va hattoki yuzlab yillardan buyon tuproqlardan nooqilona foydalanish no'to'g'ri sug'orish tizimlari, iqlim o'zgarishlari va qishloq ho'jaligi faoliyatida ektensiv uslubda foydalanilishi natijasida bugun tuproqlarda erozi, degradatsiya va sho'rlanish muammolari vujudga kelmoqda.

. Tuproqlar tarkibi va geografik tarqalishiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

- Bo'z tuproqlar (svetlo-seriye)
- Och tusli bo'z tuproqlar
- Sho'rxoklar va sho'r yerlar
- Allüvial tuproqlar
- Qumloq va qumli tuproqlar

Tuproqlarning mexanik tarkibi ko'pincha yengil va o'rta qumoq bo'lib, ba'zi hududlarda og'ir qumoq va loyqa qatlamlar mavjud. Surhondaryo viloyati relyefi tekis va qisman yassi pasttekisliklardan iborat bo'lib, asosan allyuvial-delyuvial jarayonlar bilan shakllangan.

Viloyatning janubiy qismida joylashgan hudud tuproqlari sho'rlanishga moyil va qisman sho'rlangan qismi ham mavjud, bunga bir qancha sabablar mavjud bo'lib bular yillik yog'in miqdorining kamligi, bug'lanishning yuqoriligi, yer osti suvlari sathining yuqori joylashuvi va eng avvalambor qishloq ho'jaligi faoliyatida noto'g'ri sug'orish faoliyatining amalga oshirilishidir. Bundan tashqari vohamiz tuproqlarining sho'rlanishi asosan quyidagi omillar natijasida yuzaga kelmoqda;

- Yer osti suvlari sathining balandligi (1–2 m gacha).
- Sug'orish tizimining yaroqsizligi va suvning haddan ortiq berilishi.
- Suv chiqarmaydigan joylarda kapillyar ko'tarilish natijasida tuzlarning tuproq sathiga chiqishi.
- Suv va shamol orqali keluvchi tashqi tuzlar (ekzogen sho'rlanish).
- Tabiiy yer tarkibidagi tuzlarning erishi (endogen sho'rlanish).
- Sho'rlanishga moyil yengil mexanik tarkibli tuproqlar mavjudligi.

Sho'rlanish mavjud hududlarda tuproqlar tarkibida konsentratsiya miqdoriga ko'ra

- Kam sho'rlangan (0.2–0.4% umumiy tuz)

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

- O'rta sho'rlangan (0.4–0.6%)
 - Kuchli sho'rlangan (0.6% va undan yuqori)
 - Sho'rxok va to'liq sho'r yerlar (1% dan ortiq)
- tuproqlarga, sho'r tarkibiga qarab esa ular sulfatli, xloridli, karbonatli va aralash sho'r tuproqlarga ajratiladi.

Bugungi kunga qadar nafaqat vohamiz yoki mamlakatimiz hududida balki butun dunyoda sho'rlanish mavjud hududlarni melioratsiya qilish sho'rlanishning darajasini kamaytirish borasida ko'pgina ilmiy amaliy izlanish va tadqiqotlar olib borilgan va bu harakatlar hamon davom etmoqda. Mamlakatimizda tuproq muhofazasiga oid bir qancha huquqiy-normativ hujjatlar va kodekslar mavjud bo'lib tuproqlarni muhofaza qilish unumdorligini oshirish va tuproqda degradatsiya eroziya va sho'rlanishga duch kelishning oldini olish belgilab qo'yilgan hisoblanadi. Respublikamizda sho'rlanishga moyil yoki sho'rlanish muammolari mavjud hududlarni aniqlash borasida ham bir qancha yangi uslublar va innovatsion texnologiyalarni amalga tadbiq etmoqda ulardan biri bu quyidagi havolada keltirilgan "O'zbekkosmos" tuproq sho'rlanishini sun'iy yo'ldosh orqali kuzata boshladi – sun'iy yo'ldosh ya'ni GIS texnologiyalari orqali muammoli hududni aniqlash va muammoni bartaraf etish chorlarini ko'rish borasidagi sayi harakatlar jumlasidandir.

Sho'rlanish darajasiga ko'ra tuproqlar asosan mazkur turlarga bo'linadi;

- Kam sho'rlangan (0.2-0.4 (umumiy tuz miqdori))
- O'rta sho'rlangan (0.4-0.6)
- Kuchli sho'rlangan (0.6% va undan yuqori)
- Sho'rrok va to'liq sho'r yerlar 1% dan ortiq tuz saqlaydi.

Sho'rlanish ko'lamini aniqlash usullari;

1. Tuproq namunalarining laborator tahlili;

EC (Elektr o'tkazuvchanlik) pH Ionlar, (Na+Cl, SO₄²⁻-HCO₃⁻) ni aniqlash har xil chuqurlikdan (0-30, 30-60, 60-100 sm) namunalar olinishi.

4. Masofaviy zondlash va GIS texnologiya.

- Sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali sho'rlanish xaritalarini tuzish.
- NDVI, salinita indeksleri orqali o'simlik qoplamasi orqali baxolash.

3. Elektromagnit va geofizik tadqiqotlar ;

- Vertikal elektr zondlash (VEZ).
- Yer osti suvlari chuqurligi va o'tkazuvchanligini aniqlash.

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

4. Bioindikator orqali aniqlash;

- Sho'rga chidamli o'simliklar (galofiy) saksovul, qandim, shuvoq va boshqalar.

5. Mahalliy aholidan olingan daliliy ma'lumotlar;

- Qishloq ho'jaligi ishlaridagi sho'rlanish tasvirini aniqlash.

- Sug'orish muammolari, xosildorlik pasayishi taxlili.

Yuqorida keltirib o'tilgan uslublarning barchasi o'zioga xos bo'lib bularning barchasi o'z o'rnida qo'llanilishi uchun tadbir etilgan hisoblanadi.

2024-yil 30-dekabr holatiga ko'ra, Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar quyidagi asosiy tuproq turlariga bo'lingan:

Tipik bo'z tuproqlar: 109 534 gektar

Och tusli bo'z tuproqlar: 74 193 gektar

Bo'z-o'tloqi tuproqlar: 54 855 gektar

O'tloqi-bo'z tuproqlar: 35 920 gektar

Sur tusli qo'ng'ir tuproqlar: 15 658 gektar

Bu tuproqlar viloyatning turli hududlarida tarqalgan bo'lib, har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligi yerlarining umumiy sug'oriladigan yerlar maydoni 2024-yil hisobiga ko'ra 324.994.ga.ni tashkil etsa shundan 234.884.ga.qismini sho'rlanmagan qishloq ho'jaligi yerlari tashkil etadi. Yuqorida ta'kidlab o'tkanimizdek tuproqlarning muammoli qismi asosan viloyatimizning janubiy qismi hisoblanmish Surhon-Sherobod vohasi hududlariga to'g'ri keladi.

Buning asosiy sabablari vohaning issiq iqlimi, oqizib sug'orish uslubidan foydalangan holda sug'orilishi, va qisman Sherobod tumanida joylashgan "TUZKON" tuz tog'ining ham hissasi haminqadar mavjuddir. Viloyatimizda bugungi kunda sho'rlanishning oldinni olish va ushbu muammoni bartaraf etish borasidas olib borilayotgan chora tadbirlardan biri bu kollektor-drenajlar qazish hisoblanib bu an'anaviy meliorativ uslub hisoblanib tuproqda sho'rlanish darajasini pasaytirish va muammoning yuzaga kelishini oldini olishda foydalaniladi. 2023-2024-yilda viloyatimiz bo'yicha jami uzunligi 11197.446m kollektor-drenajlar mavjud bo'lib bularni tumanlararo kollektorlar, xo'jaliklar aro kollektorlar, yopiq-yotiq drenajlar, xo'jalik ichki kollektorlar tashkil etadi.

So'nggi yillarda Surxondaryo viloyatida yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha davlat dasturi doirasida muhim ishlar amalga oshirildi. Jumladan,

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

viloyatga 75 milliard so‘m mablag‘ ajratilib, 513 kilometr kollektor-drenaj tarmoqlari qurildi va rekonstruksiya qilindi. Bu tadbirlar natijasida paxta hosildorligi o‘rtacha 2–3 sentnerga, g‘alla hosildorligi esa 3–4 sentnerga oshdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.X.X.Zokirov, M.B.Abramatov. “Tuproq va agroekologiya” 2-qism Toshkent-2024.
- 2.Zokirov X.X. Surxondaryo tabiati va ekologiyasi. O‘quv qo‘llanma. Termiz-2021.
- 3.Saidov M.N., Zokirov X.X. Tuproqshunoslik va tuproqlar geografiyasi. Darslik. Termiz-2021.
- 4.<https://lex.uz/docs/-4892953>
5. <https://lex.uz/docs/-6546425>

